
**POTÁSSIO DE REJEITO DE MINERAÇÃO NO CRESCIMENTO DE
TOMATE CEREJA (*SOLANUM LYCOPERSICUM* VAR. *CERASIFORME*)**

DOI: 10.5281/zenodo.18068361

Laura de Souza Oliveira Souza¹

¹Técnica em Mineração – IFBA

laurasouzaoliveira40@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6835730918871583>

Lucas Santos Menezes²

²Técnico em Mineração – IFBA

lucassnmenezes@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6321951157654825>

Frederico Fava Zogheib³

³Geólogo, Mestre em Geologia – Docente IFBA

frederico.zogheib@ifba.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6916568911093268>

Bruna Iohanna Santos Oliveira⁴

⁴Bióloga, Mestre em Ciências Ambientais – Docente IFBA

bruna.oliveira@ifba.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7805585086221137>

AT24: Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Sustentável

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo comparar a eficiência do potássio de rejeito proveniente da rocha encaixante do Berilo e do cloreto de potássio (KCl) industrializado no cultivo de tomate cereja (*Solanum lycopersicon* var. *cerasiforme*), visando práticas de agricultura sustentável e em alinhamento com os ODS da ONU. Constituiu-se um trabalho explicativo, quali-quantitativo e experimental realizado em Jacobina, Bahia. Foram utilizadas 45 mudas de tomate cereja, divididas em três tratamentos: Controle (somente solo), Potássio de Rejeito (rocha encaixante do Berilo) e Cloreto de Potássio industrializado (KCl), com 15 repetições para cada. As quantidades de cloreto de potássio seguiram as orientações do fabricante e uma porção adaptada para rejeito. Os resultados obtidos revelaram diferenças significativas no desenvolvimento das mudas. As alturas médias foram de 30,9 cm para o controle, 22,4 cm para o potássio de rejeito e 44,9 cm para o KCl industrializado. O experimento com KCl superou o controle em 45% e o potássio de rejeito em 100%, indicando maior eficiência na absorção de nutrientes pela fonte industrializada. Conclui-se que o composto industrializado exerceu uma influência positiva no crescimento e desenvolvimento das mudas, enquanto o potássio de rejeito mostrou ser menos eficiente. Estudos adicionais com análises químicas detalhadas e diferentes dosagens do rejeito são necessárias para explorar seu potencial como alternativa sustentável.

Palavras-chave: Agricultura Sustentável; Mineração; Potássio; Rejeito; Tomate cereja.

1. INTRODUÇÃO

A agricultura está presente na humanidade desde o período Neolítico e a sua importância vai desde a produção de alimentos até o sustento de populações e famílias (Van Den Heever; Jones, 2022). Contudo, faz-se necessária uma alternativa que concilie a preservação ambiental e a segurança alimentar para presente e futuras gerações, destacando-se a agricultura sustentável como alternativa, que tem se consolidado como um dos principais caminhos para garantir a produção de alimentos de forma responsável (Mazzetti; Altmann; Pinto, 2023).

O potássio (K), que pode estar disponível como cloreto de potássio (KCl), é um macronutriente essencial na agricultura para a qualidade e a produtividade das colheitas, pois age na nutrição mineral vegetal, garantindo um bom crescimento e desenvolvimento das culturas, sendo responsável por melhorar a resistência a pragas, doenças, promover o crescimento, o transporte de nutrientes, a fotossíntese e a qualidade dos frutos, aumentando seu tamanho e vida pós-colheita (Fernandes, 2024). Assim, sua falta leva a crescimento lento, menor produtividade, frutos e grãos de baixa qualidade e diminui a resistência da planta a estresses (Johnson *et al.*, 2023).

Tradicionalmente, o uso do potássio na agricultura sobrevem de processos industriais, que exigem extração e processamento mais intensivos e geram resíduos significativos. Uma estratégia pode ser o uso de rejeitos da atividade mineradora, evitando a necessidade de novas extrações e o descarte de grandes volumes de material, o que diminui a geração de resíduos e promove a valorização de um material que seria descartado (Brito *et al.*, 2024).

A mineração é o processo que visa extrair minerais valiosos do solo para atender as demandas do mercado, a qual possui as etapas de prospecção e pesquisa, extração e beneficiamento e gera como subprodutos os rejeitos, que são resíduos sem valor econômico classificados como secos/grosseiros (granulares) ou úmidos/finos (lama), que podem acabar contaminando solos e águas com metais pesados e outros produtos químicos (IBRAM, 2016).

Vários estudos tratam sobre a necessidade de alternativas de destinação de rejeitos de mineração mais ambientalmente corretas para reduzir os danos ao ambiente e à saúde humana, como Silva *et al.* (2017), que notaram que 89% dos estudos encontrados tratava do

aproveitamento na construção civil, e Brito *et al.* (2024), que perceberam o potencial de alguns rejeitos como corretivos de acidez do solo e fontes de nutrientes para a agricultura.

O potássio de rejeito que se destaca é o subproduto do flogopitito, rocha encaixante do mineral Berilo, retirada do garimpo da Serra de Carnaíba-BA (Bergmann *et al.* 2017). A rocha flogopita-xisto, com fórmula química $\text{KMg}_3(\text{AlSi}_3\text{O}_{10})(\text{OH})_2$ proveniente dessa região contém também biotita, quartzo, feldspato, muscovita e molibdenita, compondo um material de grande potencial industrial e agrícola devido à presença de magnésio, potássio e fósforo em sua composição química (Vasconcelos, 2025).

Considerando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS 11 (cidades e comunidades sustentáveis) e 12 (consumo e produção sustentáveis) da Agenda 2030 da ONU (Brasil, 2025), o presente trabalho tem como objetivo comparar a eficiência do potássio de rejeito proveniente da rocha encaixante do Berilo e do cloreto de potássio (KCl) industrializado no cultivo de tomate cereja (*Solanum lycopersicon* var. *cerasiforme*), com foco em uma agricultura mais sustentável.

2. METODOLOGIA

A pesquisa aplicada foi de natureza explicativa, com abordagem quali-quantitativa e de método experimental, a fim de compreender as diferenças entre os tratamentos utilizados.

O experimento foi realizado no município de Jacobina, Bahia, no Piemonte da Chapada Diamantina, onde ocorre o bioma Caatinga, durante os meses de julho a dezembro de 2025 (Figuras 1 e 2).

Figuras 1 e 2 - Mapas da região da cidade de Jacobina - BA.

Fonte: Google Earth

Foram utilizadas sementes de tomate cereja (*Solanum lycopersicum* var. *cerasiforme*) para a produção das mudas em copos descartáveis (Figura 3), com espaço suficiente para o crescimento das raízes, com solo orgânico e drenado, mantidas em ambiente externo com controle de proteção de sol e sendo regadas diariamente, sendo seguidas as especificações do fabricante das sementes (ISLA Sementes, 2025) (Figura 4): Três sementes por buraco (profundidade de 0,5 cm); Mínimo de três horas de sol por dia; Água todos dias.

Figuras 3 e 4 - Imagem das sementes utilizadas e foto do processo de plantio.

Para o tratamento de KCl industrializado (Figura 5), foram seguidas as orientações de quantidade do fabricante de 150 mg por 1 kg de solo. Já o tratamento do rejeito (Figura 6)

necessitou de britagem para diminuir a granulometria dos fragmentos do flogopititos, sendo utilizados 150 g por 1 kg de solo, uma porção adaptada a partir do composto industrializado.

Figura 5 - Cloreto de Potássio granulado.

Figura 6 - Rocha encaixante do berilo (Flogopitito).

Depois que as mudas alcançaram 10 cm, foram transplantadas para sacos para mudas com 30 cm de profundidade, com a separação dos tratamentos Controle (somente solo), Cloreto de potássio industrializado (KCl) e Potássio de rejeito, sendo 15 mudas para cada um, totalizando 45 sacos (Figura 7). Foram realizadas as medidas dos caules para observação das diferenças de crescimento entre os tratamentos.

Figura 7 - Mudas nos copos descartáveis e saquinhos em ambiente parcialmente controlado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para o estudo, foi escolhido o tomateiro, planta do gênero *Solanum* e da família Solanaceae, como pimenta e jiló, da espécie *Solanum lycopersicon*, com ampla adaptabilidade em diferentes regiões, em condições climáticas tropicais a temperadas e em diferentes altitudes (Teixeira, 2022). A variedade tomateiro cereja (*Solanum lycopersicon* var. *cerasiforme*) apresenta frutos pequenos, arredondados e com diâmetro de 3 a 4 cm e crescimento rápido dividido em 5 a 10 dias para germinação, 30 a 40 dias para floração e 60 a 80 dias para frutificação (ISLA Sementes 2025).

Além da facilidade para utilização dessa planta em estudos, existem benefícios na alimentação humana, já que seu fruto é rico em nutrientes como vitaminas C e A, potássio, fibras e antioxidantes, incluindo o licopeno, que é importante para a saúde do coração e para a prevenção de doenças, podendo ser consumido cru ou cozido (Credidio, s.d.).

Os resultados obtidos evidenciaram diferenças significativas no desenvolvimento das mudas de tomate cereja em função dos diferentes tipos de potássio aplicados. Ao final do experimento, as alturas médias das plantas foram de 30,9 cm para o tratamento de controle, 22,4 cm para o tratamento de potássio proveniente da rocha encaixante do Berilo e 44,9 cm para o tratamento com o cloreto de potássio industrializado (Figura 8).

Figura 8 - Gráfico de comparação do crescimento e imagem das mudas nos três tratamentos, de baixo para cima: Rejeito, Controle e KCl.

O melhor desempenho foi observado nas mudas que receberam cloreto de potássio industrializado (KCl), que apresentaram altura média 45% superior ao tratamento de controle e 100% maior em relação ao tratamento com potássio de rejeito. Esse resultado indica que a fonte industrializada de potássio ofereceu melhor absorção dos nutrientes pelas plantas, refletindo diretamente no seu crescimento e que o tratamento por potássio de rejeito levou a uma maior mortalidade das mudas e crescimento limitado, sugerindo baixa disponibilidade de nutrientes para as plantas.

De modo geral, os resultados indicam que, embora o reaproveitamento de rejeito surja como uma alternativa sustentável, sua utilização ainda depende de mais pesquisas com análises químicas e para delimitação melhor das quantidades de compostos presentes no subproduto da mineração.

Os resultados obtidos no presente trabalho com o KCl industrializado corroboram com as observações realizadas por Muniz (2020), que avaliou a produtividade do tomate cereja sob o efeito do KCl em variadas doses e em duas classes de solo no município São Domingos-PB. Segundo o autor, o fornecimento adequado de potássio proporcionou melhores resultados na produtividade, além de influenciar positivamente as características

físico-químicas dos frutos.

Ademais, Batista et al. (2017) enfatiza a necessidade de um cuidado rigoroso para garantir que o uso desses materiais sejam eficazes para a agricultura e seguro do ponto de vista ambiental. Os remineralizadores melhoram a fertilidade do solo através da adição de macro e micronutrientes e pelo melhoramento das características físicas e químicas do solo.

Essa observação foi reforçada por Torquato (2022), cuja pesquisa demonstra que apesar das vantagens ambientais, o reaproveitamento de rejeitos ainda necessita de um monitoramento adequado e padrões técnicos seguros. O autor ressalta que a transição para um modelo sustentável de gestão de rejeitos depende de maior investimento em pesquisas aplicadas e desenvolvimento de ferramentas de monitoramento que assegurem que o reaproveitamento seja ambientalmente seguro e tecnicamente viável.

A possibilidade de utilização de rejeitos de mineração como alternativa na agricultura foi testada em várias pesquisas. Santana (2023) utilizou rejeito de esmeraldas no crescimento de milho, tendo resultados promissores. Ele cita que é importante trabalhar a sustentabilidade de forma responsável, levando em consideração a composição química, sua compatibilidade e as características e necessidades do solo em questão.

Vasques e Gonçalves (2016) tiveram um resultado eficaz na utilização de pó do resíduo de calcário na redução da acidez de solo como insumo agrícola, assim como Blaskowsk *et al.* (2016), que observaram também uma fonte de Ca e Mg em rejeitos de lavras de cromita. Santana (2025) obteve dados promissores em avaliação de doses de rejeito de Talco xisto em características químicas do solo e em produção de capim Marandu (*Urochloa brizantha* cv Marandu), com produtividade de biomassa dependendo das doses do rejeito.

Alves *et al.* (2021) analisaram dois tipos de rejeito em solo e produção de feijão-comum (*Phaseolus vulgaris* L.), observando incrementos de até 11,10% na massa de mil grãos e até 54% na produtividade da cultura com pó de ardósia e notando inefetividade com rocha calcária, enquanto nenhum deles funcionou como condicionador de solo.

Os achados do presente estudo reforçam a necessidade de intensificar as pesquisas para garantir a sua viabilidade, aspecto importante destacado também por Costa Borges *et al.* (2025) em pesquisa sobre a viabilidade de resíduo de granito na agricultura, além dos benefícios ambientais e sociais, a segurança alimentar, economia e a autonomia do país, da

agroecologia e da sustentabilidade.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas comparações entre cloreto de potássio (KCl) industrializado e potássio de rejeito proveniente da rocha encaixante do Berilo no cultivo de tomate cereja, foi possível verificar diferenças claras nos diferentes tratamentos, com o composto industrializado exercendo influência positiva no crescimento e desenvolvimento das mudas, enquanto que o potássio de rejeito, nas condições testadas, mostrou-se menos eficiente, mostrando possíveis interferências de sua composição química no processo de absorção.

A presente pesquisa contribui para o entendimento da comparação entre distintas fontes de potássio para o cultivo do *Solanum lycopersicum* var. *cerasiforme*, reforçando a importância de alternativas que conciliam eficácia e sustentabilidade.

Ainda faz-se necessária a complementação de estudos a partir dos achados, observando também a floração e a frutificação das mudas, além de análises químicas detalhadas para o tratamento com rejeito e utilizando tratamentos com diferentes quantidades do mesmo.

REFERÊNCIAS

ALVES, P. F. S. *et al.* Pó de rocha como condicionador de solo para o feijoeiro no norte de Minas Gerais. **Research, Society and Development**, 10 (10), e45101018331, 2021.

BATISTA, N. T. F. *et al.* **Protocolo para avaliação da eficiência agrônômica de remineralizadores de solo: uma proposta da Embrapa.** Embrapa Cerrados. In: Anais Simpósio Internacional sobre Gerenciamento de Resíduos Agropecuários e Agroindustriais, 2017. Acesso em: 14 nov. 2025.

BERGMANN, M. *et al.* **Caracterização de flogopititos e outras rochas encaixantes das mineralizações de esmeralda de Campo Formoso e Pindobaçu (BA) como fontes de potássio e multinutrientes para remineralização de solos.** Brasília: CPRM / Embrapa Clima Temperado, 2017. Disponível em: <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1078584/1/CarlosAugusto1Livrorocagem.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2025.

BLASKOWSKI, A. E. *et al.* Potencial das rochas das pilhas de rejeitos da mineração Ferbasa-Cia de Ferroligas da Bahia como corretivos e remineralizadores de solo. In: **Anais do III Congresso Brasileiro de Rochagem**, p. 121-127, 2016.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**. 2025. Disponível em: <https://ods.ibge.gov.br/>

BRITO, T. T. *et al.* O potencial das alternativas sustentáveis na mitigação dos efeitos ambientais da mineração. In: *Pensando Sustentável: reflexões interdisciplinares para um futuro resiliente*. Editora Científica Digital, p. 182-192, 2024.

COSTA BORGES, A. *et al.* **Viabilidade técnica da utilização de resíduo do beneficiamento de granito na agricultura**. In: SOUZA, M. N. (Org.). *Tópicos em recuperação de áreas degradadas*, Volume IX, Mérida, 2025.

CREDIDIO, E. **Propriedades nutricionais do tomate**. Unimed Goiânia, (s.d.). Disponível em: https://unimedgoiania.coop.br/wps/portal/noticias-antigas/5391_propriedades-nutricionais-do-tomate Acesso em: 10 nov. 2025.

FERNANDES, D. **Cloreto de Potássio: para que serve, como usar e muito mais**. Nutrição de safra, 2024. Disponível em: <https://nutricaodesafra.com.br/cloreto-de-potassio-beneficios>. Acesso em: 10 nov. 2025.

IBRAM - Instituto Brasileiro de Mineração. **Gestão e manejo de rejeitos da mineração**. Brasília, DF: IBRAM, 2016. Disponível em: <https://ibram.org.br/wp-content/uploads/2021/02/Gestao-e-Manejo-de-Rejeitos-da-Mineracao-2016.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2025.

ISLA Sementes LTDA. **Tomate Indet. Cereja Vermelho**. Disponível em: <https://www.isla.com.br/tomate-indet-cereja-vermelho-env-linha-super-und-261-61>. Acesso em: 10 nov. 2025.

JOHNSON R. *et al.* Potassium in plants: Growth regulation, signaling, and environmental stress tolerance. **Plant Physiol Biochem**, 172, 56-69, 2022. doi: 10.1016/j.plaphy.2022.01.001. Epub 2022 Jan 7. PMID: 35032888.

MAZZETTI, C.; ALTMANN, A.; PINTO, E. Caminhos para uma agricultura sustentável. **Nexo Jornal**, São Paulo, 2023. Disponível em: <https://pp.nexojornal.com.br/opiniao/2023/02/27/caminhos-para-uma-agricultura-sustentavel>. Acesso em: 10 nov. 2025.

MUNIZ, R. **Tomate cereja em função de doses de potássio cultivado em Luvissole e Vertissolo, São Domingos-PB**. 2020. 49 f. Dissertação (Mestrado em Horticultura Tropical) - Universidade Federal de Campina Grande, Pombal, 2020.

SANTANA, P. R. L. **Doses de rejeito fino da mineração de esmeraldas na cultura do milho.** Monografia (Graduação em Agronomia), Instituto Federal Goiano, Ceres, 2023.

SANTANA, P. R. L. **Doses e formas de aplicação de rejeito fino da mineração de esmeraldas em características do solo e produção de capim marandu.** 2025. 74f. il. Dissertação (Mestrado Profissional em Irrigação no Cerrado) Instituto Federal Goiano, Ceres, 2025.

SILVA, L. C. S. *et al.* **Gestão de resíduos industriais: um estudo do aproveitamento de rejeitos na mineração.** Anais do IX SIMPROD, 2017.

TEIXEIRA, F. **Tomate: Características.** EMBRAPA, 2022. Disponível em: <https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/cultivos/tomate/pre-producao/caracteristicas>. em: 10 nov. 2025.

TORQUATO, F. **Sustentabilidade no reaproveitamento de rejeitos de mineração: uma revisão sistemática sobre as diferentes técnicas.** Dissertação (Mestrado em Economia e Administração), Puc Campinas 2022. Disponível em: <https://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/xmlui/handle/123456789/16714> Acesso em: 07 de Dez de 2025.

VAN DEN HEEVER, J.; JONES, C. Elementos básicos da agricultura. **HTS Teologiese Studies**, Pretória, 78 (2), 1-9, 2022. Disponível em <http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0259-94222022000200035&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 21 de novembro de 2025.

VASCONCELOS, M. E. **Valorização econômica do rejeito da produção de esmeralda da região da Carnaíba-BA: relatório técnico final.** Jacobina: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Relatório (PIBIC-EM), 2025.

VASQUES, V. V.; GONÇALVES, W. R. J. **Utilização do rejeito da mineração do calcário laminado da Chapada do Araripe na correção da acidez do solo.** 2026. 69f. Monografia (Graduação em Geologia), Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências, Departamento de Geologia, Fortaleza, 2016.